

**ЯЗЫК И РЕЧЬ: СООТВЕТСТВИЕ И НЕСООТВЕТСТВИЕ
ЛОГИЧЕСКИХ И ЯЗЫКОВЫХ КАТЕГОРИЙ (РУССКИЙ И
УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫКИ)**

*Абдунабиева Назокат Насировна
Ташкентский международный химический университет
Магистратура 1 курс специальность Лингвистика русского языка*

Научный руководитель: PhD доц Садыков Рустам Мансурович

АННОТАЦИЯ: На основе теорий языка и речи в статье представлены мнения о совместимости логических и лингвистических категорий и модальности. В частности, в содержании пословицы были упомянуты мнения некоторых учёных по поводу проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык и речь, модальность, лингвистическая категория, логическая категория, проблемы языка.

ANNOTATION: Based on the theories of language and speech, this article presented opinions on compatibility of logical and linguistic categories and modality. In particular, the opinions of some scientists regarding the problem were mentioned in the content of the proverb.

KEY WORDS: language and speech, modality, linguistic category, logical category, language problems.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada til va nutq haqidagi nazariyalarga asoslangan holda, mantiqiy va lingvistik kategoriyalarning muvofiqligi, modallik to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon etildi. Jumladan, maqolbning mazmunida muammo yuzasidan ayrim olimlarning fikrlari ham keltirib o'tildi.

TAYANCH SO'ZLAR: til va nutq, modallik, lingvistik kategoriska, mantiqiy kategoriya, til muammolari.

Лексика узбекского и русского языков отличается, прежде всего, тем, что эти языки принадлежат к генетически разным семьям. Хотя узбекский язык

типологически входит многими учеными в рамки алтайской языковой семьи среди всех агглютинативных языков, генетически он принадлежит к группе тюркских языков, образующих отдельную семью. Основу лексики нашего языка составляют общеупотребительные тюркские и узбекские слова.

Русский язык как типологически, так и генетически относится к славянской группе индоевропейской языковой.

В ходе исторического развития лексики обоих языков они пережили различные события, и их лексический состав составляют слова, заимствованные из разных языков. Например, в узбекском языке много персидско-таджикских и арабских слов, а в русском языке всего несколько слов, заимствованных из европейских языков.

Лексика узбекского языка в основном:

- общеупотребительные турецкие слова (я, мы, голова, гора, один, два, мать, отец...);
- узбекские слова (рабочий, работа, мир, молодость, воин, знание...);
- Арабские слова (информация, школа, культура, литература, правда...);
- Персидско-таджикские слова (солнце, цветок, скатерть, дерево, дерево...);
- состоит из слоев типа заимствованных слов (самолет, компьютер, роман, конструктор, автобус, троллейбус, драма...).

Лексические пласты русского языка:

- общеславянские слова: дом, город, голова, мат, отец, брат, ден...;
- древнерусские языки: галка, снегопад, добрый, потолок...;
- исконно русские слова: учитель, водитель, плата, раздевалка, зажигалка...;
- слова, заимствованные из других языков: кофта, бунка (польский), арбуз, казна (турецкий), грамота, лавр (греческий), иллюзия, компот

(французский), станция, трамвай (английский), опера, дуэт (испанский)), и ч. к.

По последним статистическим данным, слова, заимствованные из русского языка и через этот язык из других языков, в современном узбекском литературном языке составляют около 50%. Русские интернациональные слова в лексиконе нашего языка употребляются в качестве активных слов как в научно-технической литературе, так и в устной речи.

Исходя из этого, здесь же было признано допустимым отдельное внимание к вопросу о языке и речи, в том числе о соответствии и несовместимости логических и языковых категорий.

Язык и речь, диалектика теоретической лингвистики, а также практической в лингвистике, а также в таких науках, как психология, философия и логика, важно и эта же проблема является одной из самых сложных и постоянных проблем мировой лингвистики стоял в центре и остается таковым до сих пор.

Проблема языка и речи в общей теоретической лингвистике Вильгельма фон Гумбольдта, который был основателем *energeo* (движение, процесс, сила) и *эргон* (продукт) в языке, течения психологизма в лингвистике основатель г.Работа штейнталя о —устойчивой сущности в языке и-силах в движении, великий теоретик и практик лингвист Бодуэн де Куртене-в языке устойчивость и изменчивость также изложены в его учении о работе.

Следует отметить, что диалектическая взаимосвязь языка и речи имеет свою изначальную действительность, идеальное научно-теоретическое решение, сделавшее резкий поворот в лингвистической науке нашел его в трудах великого лингвиста Фердинанда де Соссюра.

В языке и речи в целом система языковых категорий и значений, соответствующих системе логических категорий и форм, всегда позволяет выразить какие-либо логические отношения, независимо от того, существует ли между ними однозначное соответствие (логические и языковые отношения) или нет.в этом процессе нет исключений и отказов.

Несоответствие и несоответствие логических и языковых категорий языковым и речевым процессам — это тоже неуместно рассматривать как оценочную реакцию человека на содержание своих мыслей волей и чувствами.

Определение является логической и лингвистической категорией, которая издавна рассматривалась в работах логиков и философов. Под определением обычно понимается логический приём, который позволяет раскрыть содержание слова, то есть значение, которое данное слово имеет в обыденной речи, или то, которое стремится придать ему говорящий, имея в виду свои специальные цели. Определение состоит из двух частей: определяемой части (дефиниендума) и определяющей части (дефиниенса). Определяемая часть непосредственно указывает на то, что подвергается определению. Определяющая часть содержит в себе информацию, которая необходима для определения и становится известной в процессе определения. В языке под определением понимается и процесс выработки соответствующего предложения, и результат этого процесса, то есть само предложение. При составлении толкований лексических значений слов необходимо опираться на богатый опыт русской лексикографии. Лексикографическая практика выработала целый ряд типов словарных определений, которые в настоящее время широко исследуются в виде теоретических обобщений и выводов.

На сегодняшний день многие научные работы, посвященные изучению модальности путем сравнения лингвистической категории с информацией, основанной на точности, фактах стремится учиться. Передача информации с языка не только об истинности утверждения личное отношение, мнения, идеи и взгляды на события, а также широко обсуждается его использование и для выражения. Модальность говорящего известна как является лингвистическим явлением, выражающим мнение или отношение к информации, ситуации, он также признается основным показателем межличностной функции языка.

Говоря о понятии модальности, следует отметить, что модальность изначально изучается в рамках философской и логической науки. Философская концепция модальности определяет ее как тип объекта, способ существования, течение события или объект, событие, событие понятие о

мышлении как способ рассуждения связано с определением. В первом случае онтологический об онтологической модальности, которая имеет дело с категориями возможности, необходимости и реальности речь идет. Во втором случае подразумевается логическая или эпистемологическая модальность, то есть мир определяет типы модальных значений в соответствии с типами суждений, которые формируются о. Разработка вопросов логической модальности-это, прежде всего, имя великого греческого философа Аристотеля связанные. Термин "модальность" (от лат. "Modus" - "мера," метод") мыслителем суждения в соответствии с основными модальными понятиями возможности, необходимости и реальности введено в связи с дифференциацией.

Языковая модальность есть отражение и выражение отношений языкового мира, это комплексная категория, включающая некую совокупность содержательных значений, выражаемых элементами разных языковых уровней, которые имеют синтаксические функции как элементы структуры предложения, но не сводятся к ним. «Конституенты функционально-семантической подсистемы модальности, – отмечает Е. И. Беляева, – образуют систему языковых вариантов, “языковой репертуар” категории, из которого говорящий черпает формы выражения модальных отношений в процессе общения».

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» модальность квалифицируется как «функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого».

Предложение, которое является языковой формой выражения суждения, естественно отражает в себе специфику связей и отношений членов суждения, и отражение это находит свое выражение в языковой категории модальности. Однако модальность в языке многими своими особенностями отличается от модальности в логике. Если модальность в логике определяется характером отношения между признаком и предметом, то в языке модальность выступает

как оценка соотносительности всего высказывания с реальной действительностью с точки зрения говорящего лица.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М.: Наука, 2003. 384 с.
2. Coates, J. (1983). *The Semantics of the Modal Auxiliaries*. London: Croom Helm.
3. Гак В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Наука, 2000. С. 127–134.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 709 с.